

BOSHLANG’ICH TA’LIMDA KOMPETENSIYA TUSHUNCHASINING MOHIYATI

Qarshiyeva Muborak Arslonbek qizi

O‘zbekiston-Finlandiya pedagogika instituti Pedagogika nazariyasi va tarixi
yo‘nalishi I kurs magistri, Samarqand viloyati Nurobod tumani 35-maktab
boshlang’ich ta’lim o‘qituvchisi

Annotatsiya: Bu maqolada kompetensiyaning asosiy mohiyati hamda mazmuni, hozirda qayta ishlab chiqilgan milliy dasturda kompetensiyaviy ta’limning dolzarbligi, o‘quvchilarning o‘rgangan bilim va amaliy ko‘nikmalarini hayot bilan bog‘lab foydalana olishining muhimligi tahlil qilingan. Lingvistik va nutqiy kompetensiyalar orqali o‘quvchilarning nutqiy imkoniyatlarini ochib berish haqida ham fikr yuritilgan.

Kalit so‘zlar: kompetensiya, kompetensiyaviy ta’lim, lingvistik kompetensiya, nutqiy kompetensiya, tinglab tushunish, nutq.

Abstract: This article analyzes the main essence and content of competence, the relevance of competence education in the newly developed national program, the importance of students' ability to use the knowledge and practical skills they have learned in connection with life. It was also thought about revealing the students' speech potential through linguistic and speech competences.

Key words: competence, competence education, linguistic competence, speech competence, listening comprehension, speech

Аннотация: В данной статье анализируются основная сущность и содержание компетентности, актуальность компетентностного образования в новой разрабатываемой национальной программе, значение умения студентов использовать полученные знания и практические навыки в связи с жизнью. Также задумывалось о раскрытии речевого потенциала студентов через лингвистические и речевые компетенции.

Ключевые слова: компетентность, компетентностное образование, языковая компетентность, речевая компетентность, понимание на слух, речь.

Bugungi rivojlanayotgan davrda ta’lim-tarbiya jarayonini sifatli tashkil etish , jumladan, boshlang’ich ta’lim darslarining samaradorligini oshirish , tajribali va malakali mutaxassislar bilan ta’minlash, o’quv uslubiy ta’minotni yanada mustahkamlash uchun yo’naltirilgan rejalarni amalga oshirish uchun boshlang’ich sinflarning ona tili va o’qish savodxonligi darslarini integrativ yondashuv asosida o’qitish hamda fan dasturlarini o’qitishda kompetensiyadan foydalanish samarali natijasini ko’rsatmoqda. O’zbekistonda umumiy o’rta ta’lim tizimini kompetensiyaviy yondashuv asosida tashkil etishda O’zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi tomonidan 2017 yil 6 apreldagi “Umumiy o’rta va o’rta maxsus, kasb-hunar ta’limining Davlat ta’lim standartlarini tasdiqlash to’g’risida”gi 187-sonli Qarorlari muhim ahamiyatga ega bo’ldi.

Kompetensiya – ma’lum fan bo’yicha egallangan nazariy bilimlar, amaliy ko’nikma va malakalarni hayotda duch keladigan masalalarni yechishda qo’llab , amaliyotda foydalana olish qobiliyatidir.

Ta’limni kompetensiyaviy yondashuv asosida tashkil qilish o’quvchilarning egallagan bilim va ko’nikmalarini o’zining shaxsiy, kasbiy va ijtimoiy faoliyatlarida qo’llash imkonini yaratadi. Bu orqali boshlang’ich sinf davridan boshlab o’quvchilarning mustaqillik, tashabbuskorlik, raqobatbardoshlik sifatleri hamda o’zining qiziqishlaridan kelib chiqqan holda kasb tanlay olish , o’z ijtimoiy faoliyatini boshqalar ta’sirisiz tashkil etish qobiliyati shakllanib boradi.

Boshlang’ich sinflarda tayanch kompetensiyalarni shakllantirish o’quvchilarning savodxonligini mustahkamlash , og’zaki va yozma nutqida adabiy nutq me’yorlariga rioya qilishni, nutqining ravonligi va sofligini ta’minlashdan iborat.

O’qitishning mazmuni, mohiyati, uslubi va vositalari qaytadan ishlab chiqilgan yangi milliy dasturning qabul qilinishi o’quvchilarning har tomonlama rivojlanishi ,jumladan aqliy va ijodiy salohiyatini yanada yuqori bo’lishi , o’quvchining ijodiy fikrlashi bilan birga tanqidiy hamda mantiqiy fikrlashini rivojlantirishni talab qiladi. Ushbu dastur asosida boshlang’ich sinf o’quvchilari uchun nashr qilingan ona tili va

o‘qish savodxonligi darsliklarida berilgan topshiriqlarga ijodiy yondashish orqali o‘quvchilarning bilim va ko‘nikmalari paydo bo‘lib boradi. O‘qish savodxonligi va ona tili darslarini o‘qitishning hozirgi kundagi dolzarb masalasi o‘quvchilarning lingvistik hamda nutqiy kompetensiyalarini shakllantira olish. Bu kompetensiyalar mazmun-mohiyati doirasida turlicha , ammo bir-birini doim to‘ldirib turuvchi tushunchalardir.

Lingvistik kompetensiya – ona tilining fonetik, orfografik, grammatik va leksik bilimlarini o‘z ichiga olib, to‘g‘ri talaffuz qilish qoidalari va nutqning boyitish usullaridan tarkib topadi. Lingvistik kompetensiyaning asosini quyidagi komponentlar tashkil etadi:

- Nutq tovushlarini to‘g‘ri talaffuz qila olish;
- So‘zlarni o‘rganish orqali lug‘at boyligini oshirish;
- Yozma nutqni ifodalay olish;

Ona tili darslarida o‘quvchilar birinchi navbatda fonetik va orfografik bilimlarni egallaydi. Bu bilimlarni o‘rganish barcha bilimlarning asosini tashkil etadi, chunki harflar va tovushlar tizimini bilish so‘zlarni tanish hamda yasash imkoniyatini ochib beradi. Ammo bu so‘zlarning faqat tashqi tomondan bilish bo‘yicha ko‘nikmalarni shakllantiradi, so‘zlarning lug‘aviy ma‘nosini tushunib yetish leksik bilimlarni talab qiladi. So‘zlarning asl ma‘nosini bilish , ularni ongli ravishda qo‘llay olish , ma‘nodoshlari bilan almashtira olish ko‘nikmalarining shakllanishi lingvistik kompetensiyaning muhim nazariy asosini tashkil qiladi.

So‘zlarning tuzilishi , ularning lug‘aviy ma‘nolarini tushunib yetgan o‘quvchilar endi ushbu so‘zlarni bir-biriga bog‘lab so‘z birikmalari hosil qilishni, ulardan esa gaplar tuzishni o‘rganadi. Ushbu bilimlarni o‘rgatish asosiy tushuncha hisoblanib, so‘zlarni gapda qaysi o‘rinda qo‘llash, ularning ma‘no munosabatlarini ajrata olish, gaplarning strukturasi tog‘ri shakllantirish orqali o‘quvchilar lingvistik kompetensiyalari asosida nutqiy kompetensiyasini ham rivojlantirib boradi.

Nutqiy kompetensiya til ta‘limining quyidagi 4 komponentini rivojlantirishni nazarda tutadi:

1. *tinglab tushunish* (eshitilgan va eshittirilgan nutqni, tinglangan matndagi asosiy axborotni, dolzarb mavzulardagi radio va teledasturlarni tushunish);
2. *gapirish* (monologik, dialogik og‘zaki nutq turlarida o‘z shaxsiy qarashlari va fikrlarini bildirish, mavzu doirasida taqdimot qila olish ko‘nikmalarini rivojlantirish);
3. *o‘qish*: mavzuga oid materiallarni, adabiy-badiiy matnlarni, ommabop materiallarni (gazeta, hikoya, shaxsiy va elektron xatlarni) o‘qish;
4. *yo‘zish* (diktant, bayon, insho yoza olish, ijodiy matnlar tuza olish, rasmiy ish qog‘ozlarini yuritishni bilish) [1].

Nutqiy kompetensiyaning rivojlanishi uchun o‘quvchilarda bir qancha muhim ko‘nikmalar o‘z o‘rnini oladi, bular: eshitgan nutqlari va audiolarni tinglab tushunadi, axborotlarni qabul qiladi; ko‘rgan rasm, tasvir, namoyishlar bo‘yicha suhbatga kirishadi; o‘qigan matn, material bo‘yicha fikrini bayon qiladi; eshitgan nutqni yoki o‘qigan matnlarni jarayonida o‘rgangan so‘zlarini amaliyotda qo‘llaydi; gaplarni ongli hamda ifodali o‘qiy oladi;

O‘quvchilarda nutqiy hamda lingvistik kompetensiyaning uyg‘un tarzda rivojlanishi ularning nutq ravonligi va jozibasini oshirib boradi. Nutqning tushunarli va ravon bo‘lishi, o‘quvchi o‘zining g‘oyasi va fikrlarini nutqni orqali toliq ifodalab bera olish qobiliyatini shakllantirish eng muhim rivojlantiruvchi vazifalardan biri. Nutq so‘zlash jarayonida har bir so‘z o‘quvchining mehnat quroli vazifasini bajaradi, undan unumli foydalana olgan o‘quvchigina nutqning haqiqiy ustasiga aylanadi.

Hozirgi kunda nutqni shakllanmagan kishi jamiyatda o‘z qarashlarini ifodalab berolmaydi. O‘quvchilarda jamoaviy munosabatlarda ham nutqiy qobiliyati uning jamoaga kirishib ketishi uchun birinchi yo‘l. Boshlang‘ich sinf davridan o‘quvchilarning nutqini o‘stirib, lug‘at boyligini boyitib borish dolzarb masala hisoblanadi. Nutqni boyitish uchun badiiy adabiyotlar bilan bir qatorda audiolar hamda foydali videolar, teleko‘rsatuvlar, dars mashg‘ulklaridan keyin tashkil qilinadigan sayohatlar (tabiat qo‘yniga, tarixiy joylarga, muzeylarga), teatrlar, ko‘rgazmalar o‘quvchilar uchun o‘rinli ko‘rsatma hisoblanadi. So‘z boyligining boyishi uchun manbalar juda boy faqatgina o‘qituvchilar ularni o‘quvchilarga o‘rgata olish yo‘llarini tanlay olishi lozim. O‘zgarib borayotgan davrda internet aloqalari va

manbalarisiz kunlik hayotimizni tasavvur qilish mushkul. Kundalik hayotda o‘quvchilar ijtimoiy tarmoqlar orqali turli-tuman axborotlarni qabul qiladi, ular uchun aloqa vazifasini so‘zlar va gaplar tashkil qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1.Qorayev S.B., Tirkashev N.I. Kompetensiyaviy yondashuvga asoslangan ta’limning asosiy jihatlari."Academic Research in Educational Sciences", Volume 3/ISSUE 1/2022.

2. Xoliqov A.A. "Pedagogik mahorat" – Toshkent.: Iqtisod – moliya, 2011 – yil, 418 bet

3. Abdullayeva B. Bo‘lajak boshlang‘ich sinf o‘qituvchisining axborot kompetentligini rivojlantirishga yo‘naltirilgan tayyorgarliginig mazmuni / Boshlang‘ich ta’limning dolzarb masalalari: muammo va yechimlar. Respublika ilmiy-amaliy anjumani materiallari. – Jizzax, 2019-yil – 6-b.

4. Бошланғич таълим концепцияси // тузувчилар: Р.Г.Сафарова ва бошқ.- Тошкент: РТМ-2015. ЎзМУ хабарлари - 183 - Фалсафа фанлари

5.Temirova K.S. Boshlang‘ich sinf o‘quvchilarning nutqiy kompetensiyalarini shakllantirish. "Pedagogik mahorat" // ilmiy-nazariy va metodik jurnal, № 6/2022.

6.Temirova K.S. Nutqiy kompetensiyaning turlari, mazmun-mohiyati va elementlari. "International Conference on Developments in Education";20.02.2023 "Science and Education" Scientific Journal / www.openscience.uz June 2023 / Volume 4 Issue 6